

В постмодернистском обществе существует и *alterego* вызовам современности - процесс глобализации создаёт и факторы, которые, при правильном использовании, могут обеспечить равновесие социальной системы: глобализация культурных и коммуникационных процессов способствует обмену идеями и формированию общих ценностей; международные организации, такие как ООН, и договоры по правам человека поддерживают порядок и стабильность на глобальном уровне; развитие гражданского общества и активизм некоммерческих организаций решают социальные проблемы и защищают права человека; межкультурный диалог и толерантность снижают напряжённость между различными группами.

Поскольку основной ресурс любого государства – люди и именно от них зависит, в конечном счёте, будущее человечества, необходимо направить усилия на воспитание нового типа личности Человека Гармоничного. Для этого необходим системный подход, учитывающий психосоциальные и психофизические особенности на всех возрастных этапах. Поскольку воспитание личности начинается с семьи, необходимо в социальной политике сделать акцент на просвещении родителей и воспитании супругов. Это включает введение интерактивных уроков этики по гендерному признаку, создание психологических центров при загсах и школ для родителей в образовательных учреждениях. Такой подход способствует воспитанию самодостаточных и биофильно ориентированных личностей, что является залогом успешного будущего любой страны.

В условиях развития искусственного интеллекта внедрение безусловного базового дохода (ББД) представляется перспективным решением для снижения уровня бедности, улучшения качества жизни и стимулирования экономического роста. ББД должен быть безусловным, обеспечивать достойный уровень жизни и быть постоянным, не зависящим от трудовой деятельности. Внедрение ББД не требует глобальных изменений в политической и культурной сферах, позволяя государствам сохранять суверенитет и учитывать национальные особенности. Высокий уровень благосостояния граждан является ключевым фактором устойчивого развития общества, независимо от политического устройства.

Список литературы

1. Гоббс Т. Левиафан/ Изд-во: АСТ, серия «Эксклюзивная философия», 2024. 224 с.
2. Чижевский Я. А. Реализация концепции сетевых боевых действий в вооруженных силах США / Военная мысль. – 2019. – № 3. – С. 116–137. – EDN PGVYLI.
3. Колесникова Г. И. Информационная война в обществе постмодерна: проблема классифицирования // Гуманитарий Юга России. 2023. Т. 12. № 3 (61). С. 22–36. DOI 10.18522/2227-8656.2023.3.2 EDN BGTTFW
4. Бжезинский З. Великая шахматная доска/ Москва: Изд-во АСТ, 2023. 384 с.
5. Моисеев Н.Н. Универсальный эволюционизм (Позиция и следствия)// Вопросы философии, 1991. № 3. С. 3 – 28.
6. Колесникова Г.И. Социальная политика России: концепция развития личности в 21 веке// Международный научный журнал. Москва, 2017. №3. С.102-107.
7. Колесникова Г.И. Безусловный базовый доход в контексте глобализации: правомерность и эффективность// SEMPOZYUMTAMMETiNKiTABiPSSSSymposiumProceedings EDİTÖRLERDr. Öğr. Üyesi İhsanKURTBAŞ Prof. Dr. SibelCENGİZ. Ardahan 10-12 ekim 2018/2019. 781 С. С.186-213 EKitap (Çevrim İçi/WebTabanlı)
8. Колесникова Г.И. Национальная и государственная идеи//Видеонаука: научный журнал. Специальный выпуск «Гуманитарные и экономические науки» [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://videonauka.ru/stati/37-spetsialnyj-vypusk/122-natsionalnaya-i-gosudarstvennaya-idei>
Дата обращения: 27.02.2018

ЗНАЧЕНИЕ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В ОЦЕНКЕ СУБЪЕКТИВНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ

Алексеева Е.А.

Кандидат социологический наук, ассистент,
Казанский (Приволжский) Федеральный Университет, г. Казань, Россия

e.alekseeva1808@gmail.com

Аннотация: В статье рассматривается субъективное благополучие человека в узком смысле, то есть выраженное в материальном благополучии и его связь с разными оценками

удовлетворенности трудовой деятельностью. Выявлено, что респонденты с высоким уровнем субъективного благополучия больше ценят содержание работы и отношения в коллективе, а респонденты, имеющие низкий уровень субъективного благополучия наряду с отношениями в коллективе, ценят график и формат работы.

Ключевые слова: благополучие, субъективное благополучие, удовлетворенность трудовой деятельностью, удовлетворенность работой, материальная удовлетворенность

THE IMPORTANCE OF JOB SATISFACTION IN THE ASSESSMENT OF SUBJECTIVE WELL-BEING

Ekaterina A. Alekseeva

Kazan (Volga Region) Federal University, Kazan, Russia

Annotation: This article examines subjective well-being in the narrow sense, that is, as expressed in material well-being, and its relationship with various measures of job satisfaction. It was found that respondents with high levels of subjective well-being value the content of their work and their relationships within the team more, while respondents with low levels of subjective well-being, along with relationships within the team, value the schedule and format of their work.

Keywords: well-being, subjective well-being, satisfaction, job satisfaction, material satisfaction.

MEHNAT FAOLIYATIDAN QONIQISHNING SUB'YEKTIV FAROVONLIKNI BAHOLASHDAGI AHAMIYATI

Alekseyeva Ye.A.

Sotsiologiya fanlari nomzodi, assistent, Qozon (Volgabo'yi) federal universiteti, Qozon shahri, Rossiya

e.alekseeva1808@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada insonning subyektiv farovonligi tor ma'noda - ya'ni moddiy farovonlik orqali ifodalanishi va uning mehnat faoliyatidan qoniqishning turli jihatlarini bilan bog'liqligi ko'rib chiqilgan. Aniqlanishicha, subyektiv farovonlik darajasi yuqori bo'lgan respondentlar ish mazmuni va jamoadagi munosabatlarni ko'proq qadrlaydi. Subyektiv farovonlik darajasi past bo'lgan respondentlar esa jamoadagi munosabatlar bilan bir qatorda ish jadvali va ish shaklini ham muhim deb bilishadi.

Kalit so'zlar: farovonlik, subyektiv farovonlik, mehnat faoliyatidan qoniqish, ishdan qoniqish, moddiy qoniqish

Трудовая деятельность является важной частью жизни любого человека трудоспособного возраста и занимает значительное место в системе жизнеопределения и жизнеощущения личности. Происходящие в обществе изменения, развитие цифровых технологий и нестандартных форм занятости приводят к масштабной трансформации всей социально-трудовой сферы. Даже стандартная, официальная занятость становится нестабильной по обязанностям и непредсказуемой по продолжительности [1]. В этой связи уместно рассмотреть, насколько удовлетворенность трудовой деятельностью имеет связь с субъективным благополучием, а также какие аспекты удовлетворенности трудовой деятельности в большей степени оказывают влияние на субъективную оценку человеком собственного благополучия.

Понятие «субъективное благополучие» не имеет единого общепризнанного концептуального толкования, введенное в оборот психологами, сейчас данный концепт имеет междисциплинарный характер и комплексный подход к исследованию и используется как в широком, так и в узком смысле [2]. Семантическое значение «благополучия» выдают его корни: «благо» и «получать», то есть благополучие – это получение всех благ. В узком смысле трактовка «благополучия» происходит через оценку (нередко субъективную) «благополучия», достатка, материального положения. В широком смысле понятие «благо» не ограничивается материальной составляющей.

Именно в таком контексте применительно к своей сфере данный концепт рассматривают представители разных научных школ – экономической, психологической, экологической, и конечно, же социологической, чей подход во многом объединяет разные сферы жизнедеятельности индивида [3].

Понятие благополучия широко распространено и на бытовом уровне, где понятие «блага» зачастую сводится к более узкому толкованию, как материальные блага, достаток, состояние [4]. В данном исследовании мы будем понимать «субъективное благополучие» именно в «бытовом», узком смысле, как субъективную оценку индивидом своего материального положения. Гипотеза данного исследования заключается в наличии статистически значимой связи между материальным положением индивида и удовлетворенностью трудовой деятельностью, то есть мы предполагаем, что субъективное благополучие имеет тесную связь с трудовой деятельностью индивида.

Эмпирическую базу для данной работы составил анкетный опрос населения трудоспособного возраста ($n=1270$), выборочная совокупность соответствует квотной выборке по социально-демографическим характеристикам: 61% - женщины, 39% - мужчины; 50% в возрасте от 36 лет до 49 лет, 35,6% - молодежь, 14,3% - респонденты старше 50 лет; 61% - имеют высшее образование; 97% работают в настоящее время, из них 20% на руководящих должностях. Анализ имеющихся данных был произведен с использованием ПО SPSS Statistics, оценка связи категориальных переменных была произведена с применением критерия хи-квадрат.

Первоначально, респондентам было предложено оценить свою трудовую деятельность с момента ее начала по сегодняшний день по 10-бальной шкале, аналогично процентам. Необходимо отметить, что в целом респонденты достаточно положительно оценивают свою трудовую деятельность, так девять из десяти оценили свои трудовые годы на 50% и выше, а треть опрошенных считают, что их трудовая деятельность удалась на 80% и более. При сопоставлении полученных результатов с субъективной оценкой материального благополучия, было выявлено, что наиболее обеспеченные респонденты, которые «могут себе позволить практически все», оценивают свою трудовую деятельность как почти или полностью удавшуюся (то есть на 50% и более), а среди наиболее нуждающихся почти треть (28%) поставили минимальные оценки своей трудовой деятельности (рис.1).

Рисунок 1. Двухмерное распределение Оценки трудовой деятельности с момента ее начала по настоящее время и уровня материального благополучия

В результате дальнейшего исследования было выявлено, какие именно аспекты

удовлетворенности трудовой деятельностью в наибольшей степени связаны с общей оценкой профессионального пути и с субъективной оценкой материального благополучия. Респондентам было предложено оценить свое текущее место работы по нескольким критериям: функциональным обязанностям, форматом и графиком работы, санитарно-бытовыми условиями, имеющимся оборудованием и материалами, а также финансовыми и карьерными перспективами и межличностными отношениями. Из перечисленных шести критериев два (удовлетворенность санитарно-бытовыми условиями и оборудованием и материалами) не имеют статистической связи с уровнем материального благополучия респондентов.

По остальным критериям удовлетворенности имеющейся трудовой деятельностью можно наблюдать ее увеличение по мере улучшения материального благополучия респондентов. Наибольший уровень удовлетворенности среди всех групп опрошенных – это удовлетворенность

отношениями с коллегами. Наиболее состоятельные респонденты наряду с высокой удовлетворенностью отношениями с коллегами, имеют высокую удовлетворенность выполняемыми функциональными обязанностями. А среди наиболее нуждающейся группы респондентов на втором месте после удовлетворенности коллегами – удовлетворенность графиком и форматом работы (рис.2).

Рисунок 2. Двухмерное распределение удовлетворенности различными аспектами трудовой деятельности и материальным положением респондентов.

Таким образом, рассматривая субъективное благополучие человека в узком, обывательском, значении, через призму материального благополучия, можно сделать вывод, что наша гипотеза подтвердилась и существует статистически значимая связь субъективного благополучия с удовлетворенностью трудовой деятельностью.

Наиболее благополучные, то есть материально обеспеченные респонденты более высоко оценивают собственную профессиональную деятельность, в особенности те ее аспекты, которые касаются отношений в коллективе и функциональных обязанностей.

То есть благополучие имеет непосредственное отношение к тому, чем занимается человек, и кто его окружает, важна сама работа, удовлетворенность от процесса труда и хорошие взаимоотношения с коллективом и руководством. В данной связи особенно примечательно, что при низком уровне субъективного благополучия респонденты в большей степени ценят удовлетворенность графиком и форматом работы, нежели ее содержанием.

Безусловно, в более широком аспекте оценка субъективного благополучия не ограничивается сферой трудовой деятельности, а является многоаспектным концептом, однако и в этом случае удовлетворенность работой остается одной из основных компонент, подобно тому, как трудовая деятельность играет важную роль в жизненном сценарии личности.

Список литературы

1. Коропец О.А., Чудиновских М.В. Благополучие работников в условиях негарантированной занятости Индустрии 4.0 // Известия Байкальского государственного университета. 2021. Т. 31, № 3. с. 321–329. DOI 10.17150/2500-2759.2021.31(3).321-329
2. Темницкий А.Л. Роль ценностей самоутверждения в достижении благополучия у российских работников // Социологический журнал. 2022. Том 28. № 1. С. 61–79. DOI: 10.19181/socjour.2022.28.1.8838
3. Галиахметова Л.И. Благополучие, субъективное благополучие, удовлетворенность жизнью: проблема взаимосвязи // Вестник Башкирского университета. 2015. Т. 20. № 3. Серия: Педагогика и психология. С. 1114–1117.
4. Федяева И.Ю. Взаимосвязь удовлетворенности трудом с субъективным благополучием и удовлетворенностью жизнью работников промышленного предприятия // Вестник ВятГУ. 2020. №1. С.158-166

ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN EDUCATION: TRANSFORMING PEDAGOGY AND LEARNING PARADIGMS

prof. Umida Fayzullaeva
umidafayzullaeva@gmail.com

Abstract. This article is dedicated to that Artificial Intelligence (AI) has emerged as a transformative force across multiple sectors, and education is among the fields most profoundly affected. This paper examines the evolving role of AI in educational contexts, emphasizing its applications in personalized learning, assessment, and institutional management. It also addresses the ethical challenges associated with AI deployment, including data privacy, bias, and equitable access.

Keywords: Artificial Intelligence (AI), Education Technology (EdTech), Personalized Learning, Intelligent Tutoring Systems, Automated Assessment, Educational Equity, Ethics in AI, Data Privacy.

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ОБРАЗОВАНИИ: ТРАНСФОРМАЦИЯ ПЕДАГОГИКИ И ПАРАДИГМ ОБУЧЕНИЯ

профессор Умида Файзуллаева
umidafayzullaeva@gmail.com

Аннотация: В статье рассматривается растущая роль ИИ в образовательном процессе, особое внимание уделяется его применению в персонализированном обучении, оценке и институциональном управлении. Также обсуждаются этические проблемы, связанные с внедрением ИИ, такие как конфиденциальность данных, предвзятость и равный доступ.

Ключевые слова: искусственный интеллект, образовательные технологии, персонализированное обучение, интеллектуальные обучающие системы, автоматизированная оценка, равенство в образовании, этика искусственного интеллекта, конфиденциальность данных, адаптивное обучение.

TA'LIMDAGI SUN'IY INTELLEKT: PEDAGOGIKA VA TA'LIM PARADIGMALARINING O'ZGARISHI

professor Umida Fayzullayeva
umidafayzullaeva@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada sun'iy intellektning ta'lim jarayonidagi o'sib borayotgan roli ko'rib chiqiladi, uning shaxsiylashtirilgan ta'lim, baholash va institutsional boshqaruvda qo'llanilishiga alohida e'tibor beriladi. Shuningdek, sun'iy intellektni qabul qilish bilan bog'liq axloqiy muammolar, masalan, ma'lumotlarning maxfiyligi, tarfakashlik va teng kirish kabi masalalar muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, ta'lim texnologiyasi, shaxsiylashtirilgan ta'lim, aqlli ta'lim tizimlari, avtomatlashtirilgan baholash, ta'lim tengligi, sun'iy intellekt etikasi, ma'lumotlar maxfiyligi, moslashuvchan ta'lim, inson va sun'iy intellekt hamkorligi.

The proliferation of AI technologies has initiated a paradigm shift in education, altering traditional teaching and learning dynamics (Luckin et al., 2016). AI in education (AIED) encompasses the use of machine learning, natural language processing, and data analytics to optimize learning processes, automate administrative functions, and provide personalized educational experiences (Holmes et al., 2021). As global educational systems confront increasing demands for accessibility and adaptability, AI offers both opportunities and challenges that require critical evaluation.

Personalized and Adaptive Learning AI enables the creation of personalized learning environments that adapt to the learner's pace, style, and level of understanding. Adaptive systems analyze student data to recommend tailored instructional materials, ensuring that each learner engages with content suited to their cognitive profile (Baker & Inventado, 2014). Platforms such as Knewton and Coursera employ AI algorithms to continuously adjust instructional delivery, thereby enhancing student engagement and academic performance. Furthermore, AI can provide real-time feedback and predictive analytics to identify learning gaps before they become critical, a function unattainable through conventional assessment methods (Xia et al., 2020).